

ACCIDENTE HUMANO CAUSADO POR LA “FRAGATA PORTUGUESA” (*Physalia physalis*) EN UNA PLAYA DEL ESTADO LA GUAIRA, EN LA COSTA NORTE DE VENEZUELA

HUMAN ACCIDENT CAUSED BY THE PORTUGUESE-MAN-OF-WAR (*Physalia physalis*) IN LA GUAIRA STATE, AT THE VENEZUELAN NORTHERN COAST

ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA*

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Instituto Anatómico “José Izquierdo”,
 Laboratorio de Inmunquímica y Ultraestructura, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Alexis Rodríguez-Acosta , E-mail: rodriguezacosta1946@yahoo.es

RESUMEN

Se consideran y describen las características clínicas asociadas al contacto con los tentáculos (dactilozoides), de la “fragata portuguesa” (Cnidaria: Siphonophora) en una víctima venezolana. Los síntomas y signos clínicos comprendieron: dolor agudo en el área del contacto, edema, eritema e intenso dolor migrante desde el área de contacto hasta la región inguinal. Las consecuencias del envenenamiento están basadas en patrones previamente descritos en la literatura, los cuales envuelven múltiples factores (ambientales y de conducta humana). Auspiciosamente, el paciente tuvo una exitosa recuperación.

PALABRAS CLAVE: Playas, Cnidarios, falsas medusas de mar, venenos.

ABSTRACT

The clinical characteristics associated with the tentacles (dactilozoides) of the Portuguese man-of-war (Cnidaria: Siphonophora) contact of a Venezuelan victim was investigated and considered. The clinical symptoms comprised intense pain in the contact area, oedema, erythema, and migrating systemic pain manifestations from the contact area to the inguinal region. The envenomation consequences were based on patterns previously described in the literature, which involved multiple factors (environmental and/or human behaviour). Auspiciously, the patient had a successful recover.

KEY WORDS: Beaches, Cnidarians, marine false medusas, venoms.

Sr. Editor

En nuestro quehacer médico, que compartimos con la investigación de accidentes provocados por animales venenosos, tuvimos la oportunidad de observar el caso de un paciente, quien encontrándose realizando labores de pesca y de entretenimiento en una playa del estado La Guaira, Venezuela, tuvo un contacto fortuito con los tentáculos de una fragata portuguesa (*Physalia physalis*) (Fig. 1).

Las actividades costeras de diversión y de trabajo ejecutadas a lo largo del litoral venezolano, reportan frecuentemente pacientes con lesiones causadas por contacto con organismos marinos de fauna (vertebrados e invertebrados) y de flora (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo 1999, Placencio *et al.* 2004, Loyo *et al.* 2008, Cazorla *et al.* 2009, 2010, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012, Haddad *et al.*

2013, Cazorla-Perfetti y Cedeño Posso 2015, Rodríguez-Acosta 2022).

Figura 1. Fragata portuguesa (*Physalia physalis*) (Foto: Vladimir Rodríguez).

La creciente presencia de humanos en los litorales ha acentuado la posibilidad de contacto con estos organismos, mal llamados “medusas”, ya que realmente es un organismo colonial cuyos miembros se especializan en conservar viva la colonia (Riedl 2011).

No es usual descubrir la presencia de carabelas portuguesas en climas templados y fríos. Habitualmente abundan en regiones tropicales y subtropicales del océano Pacífico, el océano Índico y parte del Atlántico (Mar Caribe) (Bochner y Struchiner 2002, Warrell 2013).

La frecuencia de envenenamiento varía a lo largo del año, ya que un mayor número de colonias de cnidarios llegan a los litorales playeros en los meses más cálidos. Las comunidades de estos cuerpos alcanzan casi mil ejemplares, con una intensa dependencia entre ellos, a fin de proteger la supervivencia. Esta agrupación de hidroides se dividen el trabajo de la colonia: el neumatóforo (parte flotante), los gastrozoides (tienen actividad digestiva de las presas), dactilozoides (localización y captación de presas, además de defensa) y los gonozoides (órganos reproductivos) (Bardi y Marques 2007). La colonia está constituida por una bolsa gelatinosa de entre 10 y 30 cm que le habilita la posibilidad de recorrer los mares con base en la fuerza causada por las mareas, los vientos y las corrientes marinas. Colgando del componente

central descienden numerosos tentáculos (extendiéndose desde 10 hasta 50 m) que le permite al organismo capturar a sus presas. Los dactilozoides están dotados de unas cápsulas llenas de una substancia urticante llamados cnidocitos que pueden actuar neurológicamente sobre sus presas y que accidentalmente pueden afectar gravemente a un ser humano. Estos receptáculos, al contacto, descargan un filamento hueco espiralado con actividad de dardo, llamado nematocisto, con distinta morfología, tales como ventosas, extremidades largas de los tentáculos que terminan plegándose alrededor de la víctima, y púas o espinas que inyectan una toxina de actividad proteolítica y neurotóxica que paraliza a la presa, o provoca un intenso dolor en los pacientes, además, estas lesiones pueden producir consecuencias, como invalidez temporal o definitiva, y en algunos casos la muerte (Totton 1960). Este veneno está formado por una mezcla compleja de polipéptidos tóxicos y enzimas proteolíticas, que incluyen entre otras, el hidróxido de metil-amonio, la serotonina y la histamina (Lane 2006).

Descripción del caso

Paciente masculino de 16 años de edad cuyo accidente ocurrió al estar pescando, inmerso con los miembros inferiores en la playa de Arrecifes, estado La Guaira, Venezuela (Fig. 2).

Figura 2. Playa de Arrecifes, estado La Guaira (Latitud: 10°35' 9" / Longitud: 67° 4' 27". Altitud: 81 m snm).

Presentó reacción violenta urticante en la piel de la cara posterior del muslo y gemelos del miembro

inferior izquierdo (Fig. 3), con prurito intenso, y dolor insoportable que se irradiaba desde el área

lesionada hasta la región inguinal, con posterior formación de vesículas violáceas muy dolorosas; concomitantemente presentó manifestaciones sistémicas como náuseas, sudoración fría y taquicardia.

Figura 3. Lesión urticante en miembro inferior izquierdo.

Tuvimos la oportunidad de ver al paciente a los pocos minutos del accidente, inicialmente se decidió eliminar cuidadosamente todos los tentáculos que estaban adheridos a la piel, usando una bolsa plástica a manera de guante, ya que no se disponía de una pinza, con el fin de no tocar el tentáculo directamente con la mano. Se lavó suavemente la zona afectada con abundante agua de mar, y de inmediato se aplicó una solución de vinagre en la herida (que gentilmente suministró una vecina) para calmar el dolor, seguidamente se aplicaron compresas frías de agua de mar, aunque algunos autores proponen la utilización de calor local (Yoshimoto y Yanagihara 2002). Una vez, que el paciente tuvo un alivio y mejoría de la sensación dolorosa y urticante, le sugerimos el uso de ibuprofeno (400 mg/cada 8 h) por 24 h como antiinflamatorio y analgésico, acompañado de desloratadina (5 mg/cada 12 h) por 24 h como antialérgico sistémico y isotipendilo (Andantol® Gel) que se indicó de forma tópica para el alivio efectivo del prurito y el dolor asociado. Si hubiese sido un caso más severo, se habría utilizado antihistamínicos y corticoides por vía intravenosa, y se hubiese indicado el manejo hospitalario. Posteriormente, el paciente tuvo contacto diario con nosotros durante 48 horas, para evaluar la evolución de su cuadro clínico. En ese lapso de tiempo se

observó solución satisfactoria de la lesión sin el desarrollo de infección bacteriana secundaria. En algunos casos, las respuestas alérgicas al veneno pueden manifestarse como choque anafiláctico, lo que lleva a la muerte, sin asistencia médica en cuestión de minutos (Risk *et al.* 2012).

Autores como Araújo Gonzalez *et al.* (2013), reportaron que el fenómeno de El Niño/La Niña en 2007 y 2008 favoreció cambios en las precipitaciones y las particularidades oceánicas en el norte y noreste de América del Sur, y esto podría correlacionarse con el hallazgo estacional de estos animales durante este período. La presencia de la fragata portuguesa obedece a los efectos que ejercen las corrientes marinas y los vientos alisios para su tránsito en nuestro país, una particularidad que podría explicar la mayor presencia de cnidarios durante estos años de fenómenos climáticos cambiantes, cuando las colonias son arrastradas a aguas menos profundas del mar Caribe. Consideramos que los riesgos descritos arriba y la difusión global de esta especie deberían llevar a su designación como un problema de Salud Colectiva, a nivel internacional. Ya se han observado registros de envenenamiento en Australia, Brasil, Chile, España, Nueva Zelandia y Portugal (Moleiro *et al.* 2013, Nastav *et al.* 2013)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAÚJO GONZALEZ R, ANDREOLI RV, CANDIDO LA, KAYANO MT, SOUZA RAF. 2013. A influência do evento El Niño - Oscilação Sul e Atlântico Equatorial na precipitação sobre as regiões norte e nordeste da América do Sul. *Acta Amaz.* 43(4):469-480.
- BARDI J, MARQUES AC. 2007. Taxonomic redescription of the Portuguese man-of-war, *Physalia physalis* (Cnidaria, Hydrozoa, Siphonophorae, Cystonectae) from Brazil. *Iheringia. Série Zool.* 97(4):425-433.
- BOCHNER R, STRUCHINER CJ. 2002, Acidentes por animais peçonhentos e sistemas nacionais de informação. *Cad. Saúde Pública.* 18(3):735-746.
- CAZORLA D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA M. 2009. Clinical, epidemiological and treatment aspects of 10 cases of saltwater stingray envenomation. *Rev. Invest. Clin.* 61(1):11-17.
- CAZORLA D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA M. 2010. Aspectos clínicos, epidemiológicos y de tratamiento de cinco casos de envenenamiento

- por erizos de mar en Adícora, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 50(1):127-133.
- CAZORLA-PERFETTI D, CEDEÑO POSSO C. 2015. Presencia del cnidario hidrozoario *Porpita porpita* (Anthoathecata: Porpitiidae) en los balnearios de Buchuaco, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela y su importancia médica. Saber. 27(3):508-510.
- CAZORLA-PERFETTI D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA ME, MORALES P, HADDAD JR V, RODRÍGUEZ-MORALES AJ. 2012. Epidemiology of the Cnidarian *Physalia physalis* stings attended at a health care center in beaches of Adicora, Venezuela. Travel Med. Infect. Dis. 10(5-6):263-266.
- HADDAD JR V, VIRGA R, BECHARA A, SILVEIRA FL, MORANDINI AC. 2013. An outbreak of Portuguese man-of-war (*Physalia physalis* - Linnaeus, 1758) envenoming in Southeastern Brazil. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 46(5):641-644.
- LANE CE. 2006. The toxin of *Physalia* nematocysts. Ann. NY Acad. Sci. 90(3):742-750.
- LOYO J, LUGO L, CAZORLA D, ACOSTA ME. 2008. Scorpionfish (*Scorpaena plumieri*) envenomation in a fishing and turistic community of Paraguana peninsula, Falcon state, Venezuela: clinical, epidemiological and treatment aspects. Invest. Clin. 49(3):299-307.
- MACHADO-ALLISON A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. Animales venenosos y ponzoñosos de Venezuela. Editora LITOPAR, CDCH, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 45-111.
- MOLEIRO S, PEREIRA A, PAIVA LOPES MJ. 2013. Dermatose marítima por contato com uma caravela-portuguesa. Acta Med. Port. 26(1):66-68.
- NASTAV B, MALEJ M, MALEJ JR A, MALEJ A. 2013. Is it possible to determine the economic impact of jellyfish outbreaks on fisheries? A case study-Slovenia. Mediterr. Mar. Sci. 14(1):214-223.
- PLACENCIO G, UGAS Y, MANTILLA S, OJEDA S. 2004. Guerrero portugués en costas venezolanas: a propósito de un caso. Arch. Venez. Pueric. Pediatr. 67(4):200-203.
- RIEDL R. 2011. Fauna y flora del Mar Mediterráneo. Ediciones Omega, Barcelona, España, pp. 904.
- RISK YJ, CARDOSO JLC, HADDAD JR V. 2012. Envenoming caused by a Portuguese man-of-war (*Physalia physalis*) manifesting as purpuric papules. An. Bras. Dermatol. 87(4):644-645.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2022. Sobre un caso de emponzoñamiento por manzanillo (*Hippomane mancinella* Linneo 1753) en el litoral central de Venezuela. Saber. 34:51-53.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, REYES-LUGO M. 1999. A case of envenomation by pez sapo (*Thalassophryne* sp) (Chordata: Bathrachoididae) in Venezuela. Acta Biol. Venez. 19(3):59-61.
- TOTTON AK. 1960. Studies on *Physalia physalis* (L.). Part 1. Natural history and morphology. Discov. Rep. 30:301-368.
- WARRELL DA. 2013. Animals hazardous to humans. In: MAGILL AJ, HILL DR, SOLOMON T, RYAN ET. (Ed.). Hunter's Tropical Medicine and Emerging Infectious Disease (Ninth Edition), W.B. Saunders, London, UK, pp. 938-965.
- YOSHIMOTO CM, YANAGIHARA AA. 2002. Cnidarian (coelenterate) envenomations in Hawai'i improve following heat application. Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. 96(3):300-303.